

МЕТОДЫ ИЗУЧЕНИЯ МАТЕМАТИКИ В СИСТЕМЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6479284>

Баратова Нодира Садиевна

*Бухарский Инженерно-Технологический институт,
ассистент кафедры «Высшей математика»*

Аннотация: *В данной статье. Углубленное обучение студентов методике преподавания математики в системе высшего образования и формирование у них познавательных навыков.*

Ключевые слова. *математические знания и математический тезаурус, математического мышления, многообразия средств математики, Топологическая подструктура обеспечивает замкнутость, компактность, связанность осуществляемых мышлением преобразований, непрерывность трансформаций, мысленное выращивание.*

Математическая культура как цель и результат математического образования будущего специалиста характеризуется наличием следующих составляющих:

- 1) математические знания и математический тезаурус;
- 2) выделение математической ситуации из всего многообразия ситуаций в окружающем мире;
- 3) наличие математического мышления;
- 4) использование всего многообразия средств математики;
- 5) готовность к творческому саморазвития специалиста в использовании математики в разнообразных видах профессиональной деятельности и в общении.

Структура математического мышления представляет собой пересечение пяти основных подструктур: топологической, порядковой, метрической, алгебраической, проективной: «Топологическая подструктура обеспечивает замкнутость, компактность, связанность осуществляемых мышлением преобразований, непрерывность трансформаций, мысленное выращивание, вылепливание в представлении требуемого объекта (его образа).

Порядковая подструктура дает возможность постоянного сопоставления человеком математических объектов и их элементов по таким характеристикам как больше-меньше, ближе-дальше, часть-целое изменение направления движения и его характера, положение, форма, конструкция предмета.

Метрическая подструктура позволяет вычленять в объектах и их компонентах количественные величины и отношения (пропорции, Численные значения размеров, углов, расстояний). С помощью алгебраической подструктуры человек осуществляет не только прямые и обратные операции над математическими объектами, расчленение и соединение их составляющих, но и замену нескольких операций одной из определенной совокупности, объединение нескольких блоков предмета в один, выполнение математических преобразований в любой последовательности. Проективная подструктура обеспечивает изучение математического объекта или его изображения с определенного самостоятельно выбранного положения, проецирование с этой позиции объекта на изображение (или изображения на объект) и установление соответствия между ними. Указанные пять подструктур в математическом мышлении человека существуют не автономно, не изолированно, не равнозначны и не рядоположены, а пересекаются и находятся в определенной зависимости, иерархии по степени значимости и представительности в интеллекте. В соответствии с индивидуальными особенностями каждого студента та или иная подструктура занимает место главной, ведущей, доминирующей. Она наиболее ярко выражена по сравнению с остальными, более устойчива и лучше развита. В соответствии со своей ведущей подструктурой студент по-разному воспринимает, оперирует, перерабатывает и воспроизводит математическую информацию» (Цит. по Картанова В.В., 2007).

С точки зрения уровня форсированности математических структур изучение математики в студенческий период характеризуется по В.А. Тестову (Тестов В.А., 1999) уровнем абстрактных структур: «На этом уровне отвлекаются от конкретной природы объектов исчисления, от конкретного смысла операций, т.е. есть развивают теорию вне всякой ее конкретной интерпретации. У На этом уровне строятся разные математические теории как абстрактные дедуктивные системы, осуществляется переход от известных моделей к абстрактной теории, а от нее к другим моделям. На этом уровне строятся такие традиционные курсы как основания геометрии,

Числовые системы (основания арифметики), исчисление предикатов и т.д.». Математика обладает огромными возможностями для умственного развития студентов, благодаря всей своей системе, исключительной ясности и точности своих понятий, выводов и формулировок. В процессе обучения математике в арсенал приемов и методов человеческого мышления естественным образом традиционно включаются индукция и дедукция, обобщение и конкретизация, анализ и синтез, классификация и систематизация, абстрагирование, аналогия. Объекты математических умозаключений и правила их конструирования вскрывают механизм логических построений, вырабатывают умение формулировать, обосновывать и доказывать суждения, тем самым развивать мышление.

Под математическим стилем мышления понимается целый комплекс умений:

Умение классифицировать объекты, умение открывать закономерности, устанавливать связи между разнородными на первый взгляд явлениями, умение принимать решения. Такой стиль мышления оказывает влияние и на поведение человека, позволяя ему приступать к решению проблем, не ожидая помощи извне, аргументировать свое мнение, критически оценивать себя и окружающих. Обучение математике способствует становлению и развитию нравственных черт личности – настойчивости и целеустремленности, познавательной активности и самостоятельности, критического мышления. Одна из важных задач обучения математике заключается в том, чтобы развивать критическое мышление студентов, которое тесно связано с математическим; совершенствовать умение мыслить, умозаключать, делать выводы, то есть формировать умственную культуру, характеризующуюся определенным уровнем развития мышления, овладением обобщенными приемами рассуждений, стремлением приобретать знания и умением применять их в незнакомых ситуациях. Что бы каждый студент понял, что математический стиль мышления не является привилегией только академической элиты. Помимо вышесказанного математика предоставляет широкие возможности для формирования и развития профессиональных качеств личности будущего специалиста. Профессиональные характеристики личности специалиста, формируемые при обучении математике, определяются требованиями, предъявляемыми профессиональной деятельностью к математической подготовке специалиста соответствующего профиля.

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК

1. Алексанян, Г.А. Педагогические условия использования облачных технологий в обучении математике студентов СПО // Современные проблемы науки и образования. 2014 Вып. 1 <http://cИyЙberleninka.ru/article/n/pedagogicheskie-usloviya-ispolzovaniya-oblacnyh-tehnologiy-v-obuchenii-matematike-studentov-spo>.

2. Турсункулова М.С. Статья: Применение творческих элементов в национальном // Интернаука: электрон. Научн. журн. 2021. № 25(201). URL: <https://internauka.org/journal/science/internauka/>. Журнал: Научный журнал «Интернаука» № 25(201) Секция: 6. Культурология

3. Турсункулова М. Применение творческих элементов в национальном ремесле // Интернаука: электрон. научн. журн. 2021. № 25(201). URL: <https://internauka.org/journal/science/internauka/> **Статус:** Статья опубликована

4. “Развитие науки и технологий” Научно - технический журнал №2/2021 Турсункулова М.С. Турли толалар таҳлили. Журналнинг тўлиқ электрон варианты билан <https://journal.bmti.uz/>

5. Турсункулова М.С. - Интернаука, 2021 - elibrary.ru Статья из секторов национальных ремесел Узбекистана, а также их творческих элементов, растущий интерес к декоративно-прикладного искусства узбекского народа, Ананд...

6. Турсункулова М.С. [PDF] Структура и свойства термопластичных эластомеров - УЧЕНЫЙ XXI ВЕКА международный ... - uch21vek.com

7. В данной статье приведены структура и свойства термопластичных эластомеров, а также показатели физико-механических свойств, чем образцы, полученные из того же ... [PDF] uch21vek.com

8. Турсункулова М.С. [PDF] Термопластичные эластомеры на основе бутадиен-нитрильного каучука- УЧЕНЫЙ XXI ВЕКА международный ... - uch21vek.com В данной статье приведены термопластичные эластомеры на основе бутадиен-нитрильного каучука, интерес ученых к проблеме совершенствования нитрильного каучука, а ...

9. Холмуродова Д. Турсункулова М.С. Использование шерстяных волокон в детской одежде и их эффективность. Imperial College London. International Scientific and Practical conference. “Modern Psychology and pedagogy: Problems and solutions”. 22. 04.27.

10. Турсункулова М.С., Холиков К.М. “Развитие науки и технологий” Научно - технический журнал №4/2022 Тўқимачилик-трикотаж ишлаб чиқариш саноатида табиий толалар таҳлили. Журналнинг тўлиқ электрон варианты билан <https://journal.bmti.uz/>

11. Tursunkulova Maxsuda Suyarkulovna., Mamatova Xadicha Kurbanali qizi., Kurbanali Kholikov Madaminovich., «Basic Theory Of Air Permeability Of Knitted Fabric Selected On The Basis Of Mathematical Model». Acceptance letter 01-046/International Conference. PTLICISIWS-2022/Scopus&Web of Science indexed.

12. Tursunkulova Maxsuda Suyarkulovna., Mamatova Xadicha Kurbanali qizi., Kurbanali Kholikov Madaminovich., «Modern Analysis Of The Properties Of Mixed Fiber Yarns». Acceptance letter 01-046/International Conference. PTLICISIWS-2022/Scopus&Web of Science indexed.

13. Турсункулова М.С. «Трикотажные волокна и их роль в жизни человека, преимущества». Imperial College London. International Scientific and Practical conference. “Modern Psychology and pedagogy: Problems and solutions”. 22. 04.27.